

بکارگیری سیستم کاندیشن مانیتورینگ (VIDAS) ابزاردقیقی در صنایع مختلف، جهت تشخیص خطاها و آنالیز ارتعاشات

محمد رضا قدسی

شرکت مدیریت تولید برق اهواز - نیروگاه رامین، ایران ، m.ghoods@yahoo.com

خلاصه

در سال های اخیر با توجه به گران قیمت بودن تجهیزات صنعتی و حفاظت آن ها، پیشرفت های زیادی در زمینه سیستم های مانیتورینگ جهت تجزیه و تحلیل ارتعاشات ماشین های دوار صورت گرفته است. تشخیص خطا و عیب یابی و پیشگیری از خطاهای احتمالی باعث بکارگیری سیستم های کاندیشن مانیتورینگ ابزاردقیقی پیشرفته، شده است که نتایج بدست آمده نشاندهنده افزایش قابلیت اطمینان سیستم و کاهش خطاها و تشخیص سریع خطا و همچنین آنالیز ارتعاشات و افزایش دقت سنسورهای اندازه گیری در جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری بوده است. در واقع با استفاده از این سیستم کاربردی و مدرن، نقش ارزنده و حیاتی سیستم های ابزاردقیق در کلیه صنایع مختلف نسبت به گذشته، برجسته تر شده است.

کلمات کلیدی: ابزاردقیق، ارتعاش، آنالیز ارتعاشات، کاندیشن مانیتورینگ، ماشین های دوار.

۱. مقدمه

در دنیای امروز، اهمیت تشخیص خطا و عیب یابی و روش های پیش گیرانه خطا که توسط سیستم های کاندیشن مانیتورینگ ابزار دقیق انجام می شود، امری لازم و ضروری به حساب می آید. با گذشت زمان و با توجه به فرسودگی تجهیزات قدیمی و طول عمر قطعات الکترونیکی به کار رفته در سیستم ها، همواره این دستگاه ها با درصد خطای بالا و همچنین تعمیر و نگهداری زیاد مواجه می باشند و همچنین با گذشت زمان، تجهیزات قدیمی ابزاردقیق قادر به نشان دادن مقادیر صحیح و کنترل نمودن قسمت های حیاتی سیستم نخواهند بود و با مشکلات متعددی رو به رو می شوند. در این شرایط حساس و با پیشرفت تکنولوژی، باید تجهیز یا تکنیکی مدرن جایگزین قدیمی شود. پس از بررسی های به عمل آمده بهترین روش بکارگیری سیستم پیشرفته کاندیشن مانیتورینگ ابزار دقیق و نصب آن در ماشین های دوار بود که، دقت تشخیص خطا و اندازه گیری هایی که توسط سنسورهای حساس و مدرن انجام گرفت در مقایسه با قبل، افزایش یافته و سیستم با کمترین خطای ممکن وضعیت لحظه ایی ارتعاشات را نمایش داده و ثبت می کند و در صورت بروز خطا، توسط آلام های هشدار دهنده به اپراتورها، اطلاع رسانی کرده و ثبت و گزارش گیری و آنالیز ارتعاشات با بالاترین ضریب اطمینان ممکن انجام شده و نتایج بسیار رضایت مندی را به همراه داشت.

۲. ادبیات پژوهش

۲-۱- ابزار دقیق

ابزار دقیق روشی برای اندازه گیری و مشاهده و نظارت و کنترل فرآیند ها می باشد. ابزار دقیق مجموعه ای از وسایلی است که کمیت های فیزیکی را نشان می دهد. ممکن است به صورت ساده و دستی یا بصورت پیشرفته و پیچیده انجام گیرد [۱] و [۲]. توانایی اندازه گیری دقیق، قابل اثبات و قابل تکرار، در شرایط و محیط هایی که قابل مشاهده نیست، با استفاده از ابزار دقیق دیده می شوند [۳].

۲-۲- ارتعاش

ارتعاش، Vibration نوسان مکانیکی حول یک نقطه تعادل است. زمانی که یک ماشین مکانیکی متحرک مانند موتور الکتریکی از حال نرمال خود خارج می شود دچار افزایش میزان مقدار ارتعاش می شود که اگر نتوان با اندازه گیری ارتعاش به موقع فرمان توقف صادر نگردد، امکان دارد صدمه های بسیاری به سیستم وارد شود. با نصب سنسور ارتعاش مانند EP, ICP, MEMS, IEPE بر روی بدنه ماشین دوار می توان فعالیت پایش وضعیت و اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات را انجام داد. سنسور ارتعاش که عموماً بصوت پیزوالکتریک مانند IEPE است باید توسط SIGNAL CONDITION به کارت DAQ مالتی فانکشن متصل شود و یا با کارت DAQ مخصوص ارتعاشات که به نام کارت دیتا اکویژیشن سنسور IEPE است وصل شود و در نرم افزار متفاوت مانند LABVIEW و یا SIGNAL EXPRESS مقادیر شتاب را از سنسور شتاب سنج قرائت کرده و با گرفتن انتگرال نرم افزاری به جابه جایی و سرعت رسید و با گرفتن FFT می توان پایش وضعیت و عیب یابی را انجام داد. [۴].

شکل ۱- اندازه گیری ارتعاش [۴]

ارتعاش ممکن است مانند حرکت آونگ متناوب (تکرار شونده) باشد یا مانند حرکت چرخ خودرو روی مسیر ناهموار تصادفی باشد. لرزش می تواند مطلوب باشد. برای مثال، حرکت یک چنگال یا هارمونیک، یک تلفن همراه، با این حال در بسیاری از موارد، ارتعاش ناخوشایند است که انرژی را از دست می دهد و صدای ناخواسته ایجاد می کند. به عنوان مثال، حرکات ارتعاشی موتورها، موتورهای الکتریکی یا هر وسیله مکانیکی، معمولا ناخواسته نیستند. چنین ارتعاشاتی می تواند ناشی از عدم تعادل در قطعات چرخشی، اصطکاک ناهموار یا پیچیدن دندان های دنده باشد. مطالعات صوتی و ارتعاش ارتباط نزدیکی دارند. صدا یا امواج فشار از طریق سازه های ارتعاشی (به عنوان مثال طناب های صوتی) تولید می شوند که این امواج فشار همچنین می توانند لرزش سازه ها را ایجاد کنند. از این رو، تلاشی برای کاهش سر و صدا اغلب به مسائل مربوط به ارتعاش مرتبط است.

۲-۳- آنالیز ارتعاشات (VA)

آنالیز ارتعاشات (VA) یکی از مهمترین روش های پایش وضعیت و عیب یابی ماشین الات دوار می باشد بلبرینگ ها و گیربکس ها از مهمترین قسمت های ماشین های دوار می باشند که بروز عیب در آنها تاثیر بسزایی در افزایش ارتعاشات این تجهیزات دارد. ماهیت گذرای ارتعاشات ناشی از بروز عیوب گیربکس ها و بلبرینگ های غلتشی باعث گردیده تا تحلیل ارتعاشات در این تجهیزات با استفاده از تبدیل هایی که بصورت همزمان درحوزه زمان و فرکانس عمل می کنند صورت گیرد و هدف کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و خرابی تجهیزات با شناسایی خطاهای تجهیزات است. [۵] و [۶]. آنالیز ارتعاشات (VA)، یک جزء کلیدی از برنامه کاندیشن مانیتورینگ (CM) است و اغلب به عنوان نگهداری پیشگیرانه (PDM)^۲ نامیده می شود [۷]. اغلب آنالیز ارتعاشات VA برای تشخیص خطاها در ماشین های دوار یا چرخشی (فن ها، موتورها، پمپ ها و گیربکس ها و غیره) از قبیل عدم تعادل، عدم تقارن، خطاهای چرخش یا تاقان ها و شرایط رزونانس که اتفاق می افتد، می تواند جایجایی، سرعت و شتاب را نمایش دهد و جهت تشخیص خطا از تکنیک شکل موج زمانی^۳ (TWF) استفاده کند، اما اغلب تکنیکی که استفاده می شود، روش تبدیل سریع فوریه TWF می باشد. طیف ارتعاشات اطلاعات مهمی از فرکانس ارائه می دهد که می تواند جزء معیوب را دقیق مشخص کند. اصول آنالیز ارتعاشات را می توان با مطالعه ساده مدل جرم وزنه فنر شناخت. در حقیقت، نمونه ای از نوسانگر ساده هارمونیک است. ریاضیات مورد استفاده برای توصیف رفتار آن یکسان است مانند مدار (RLC). آنچه که اغلب در عمل انجام می شود، آزمایش اندازه گیری ارتعاش آزاد پس از ضربه است و سپس با استفاده از اندازه گیری نرخ نوسان و همچنین اندازه گیری سرعت فرکانس سیستم، با اندازه گیری سرعت فرو ریختن نسبت فرکانس طبیعی و میزان خنثی سازی در ارتعاش آزاد که حائز اهمیت است، بلکه تشخیص رفتار سیستم توسط این روش ها آنالیز می شود [۸].

¹ Vibration Analysis

² Predictive Maintenance

³ Fast Fourier Transform

۲-۴- ماشین های دوار

ماشین های دوار یک اصطلاح صنعتی است که شامل چرخ دنده ها، ماشین آلات مجزا و نیروی گریز از مرکز می باشد. متداول ترین روش برای ماشین های دوار، آنالیز ارتعاشات است [۹] و [۱۰] و [۱۱] و [۱۲]. اندازه گیری ها را می توان بر روی پوشش ماشین ها توسط شتاب سنج (مبدل های لرزه ای یا پیزو الکتریکی) بکاربرد. برای اندازه گیری ارتعاشات در سطح وسیع از دستگاه هایی با مبدل های جریان الکتریکی که به طور مستقیم بر روی شفت دوار و سایر تجهیزات چرخشی نصب می شوند استفاده می کنند که سطح ارتعاش را می توان با مقادیر بنیادی مانند شروع های اولیه و خاموش شدن، و در بعضی موارد استانداردهایی مانند تغییر بار، برای ارزیابی دوره ایی مقایسه کرد. ماشین آلات و قطعات نصب شده بر اساس طراحی ماشین و یا قطعات داخلی، مانند فرکانس های خطای بلبرینگ، محدودیت های ارتعاش را تعریف می کنند. بررسی سیگنال ارتعاشات به دست آمده، یک روش دقیق است که نیاز به آموزش تخصصی و تجربه دارد. این تکنولوژی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته که به طور خودکار اکثریت تحلیل داده ها را ارائه می دهند و اطلاعات را به جای داده های خام فراهم می کنند، ساده می شود. یکی از روش های معمول استفاده از فرکانس های تکی موجود در سیگنال است. این فرکانس ها به اجزای مکانیکی خاص (به عنوان مثال، قطعه های مختلفی که تشکیل یک قطعه نورد را می دهند) و یا معیوب خاص (مانند عدم تعادل یا عدم تعادل شفت) مطابق می شوند. بررسی این فرکانس ها و هارمونیک ها، توسط متخصصین CM اغلب می توانند محل و نوع خطا و گاهی نیز علت اصلی آن را شناسایی کنند. در ارتعاشات بالا، فرکانس مربوط به سرعت چرخش اغلب به علت عدم تعادل باقی می ماند و با تعادل دستگاه، اصلاح می شود. ابزارهای تجزیه و تحلیل ویژه و پیشرفته می توانند هفته ها یا حتی ماه های قبل از خطا را تشخیص دهند و هشدارهای زیادی را برای برنامه ریزی جایگزینی قبل از خرابی ها ایجاد کنند که می تواند مدت زمان بیشتری را تشخیص دهند. علاوه بر همه سنسورها و تجزیه و تحلیل داده ها، مهم است که در نظر داشته باشید که بیش از ۸۰ درصد از تمام تجهیزات مکانیکی پیچیده، به طور تصادفی و بدون هیچ ارتباطی با طول عمر خود، از بین می روند [۱۳]. امروزه بیشتر ابزارهای تجزیه و تحلیل ارتعاش از تبدیل سریع فوری (FFT) استفاده می کنند [۱۴] که یک مورد خاص از تبدیل فوری، دیجیتال است که سیگنال ارتعاش را از دامنه زمانی خود به دامنه فرکانسی معادل آن تبدیل می کند. با این حال، تجزیه و تحلیل فرکانسی، گاهی اوقات به نام تحلیل طیفی یا تحلیل امواج ویریه از آن نام برده می شود و تنها در یک مورد از اطلاعات موجود در سیگنال ارتعاشات دیده می شوند. تجزیه و تحلیل فرکانسی در ماشین هایی که از بلبرینگ استفاده می کنند بیشترین کاربرد را دارند و حالت های شکست اصلی آنها عمدتاً تخریب این بلبرینگ ها است که به طور معمول افزایش فرکانس های مشخص شده مربوط به شکل های بلبرینگ و سازه ها را نشان می دهد. با توجه به نوع دستگاه و ناتوانی های معمولی آن ها و تحمل سنسورها در سرعت چرخش و سایر عوامل، متخصصین CM ممکن است از ابزارهای اضافی تشخیصی مانند بررسی سیگنال دامنه زمان، رابطه فاز بین اجزای ارتعاش و زمان بندی علامت گذاری بر روی شفت دستگاه (اغلب به عنوان یک فاکتور کلیدی شناخته شده است)، روند تاریخی سطح ارتعاش، شکل ارتعاش، و بسیاری دیگر از جنبه های سیگنال همراه با اطلاعات دیگر از فرایندهای مانند بار، درجه حرارت تحمل، سرعت جریان، موقعیت شیر و فشار برای ارائه تشخیص دقیق است. جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده های دستی در حال حاضر در ماشین آلات غیر مخرب و ماشین آلات معمول در ابزار دقیق جهت شناسایی ارتعاش سیستم ها، از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نیست. تکنسین ها می توانند نمونه های داده ها را از تعدادی از ماشین ها جمع آوری کنند و سپس داده ها را به یک کامپیوتر منتقل کرده که تحلیلگر (و گاهی اوقات هوش مصنوعی) می تواند داده ها را برای تغییرات نشان دهد که عملکرد نامناسب و خرابی های پیش بینی

شده را، بررسی کند. برای ماشین آلات بزرگتر و بحرانی که در آن قابلیت اطمینان در وقفه های تولید یا همان خرابی ها در قطعات، باعث مشکلات زیادی می شوند باید با توجه به شاخص بحرانی، یک سیستم نظارت دائمی جایگزین سیستم های دستی گردد، لذا توسط ابزار دقیق که تشخیص های خطاهای آن ها یکسان است، صورت می گیرد. همچنین اخیرا سیستم های کاندیشن مانیتورینگ در صنایع مختلف مانند صنعت برق، گاز، پتروشیمی، شرکت نفت، شرکت حفاری و ... استفاده می شود روش عملکرد مانیتورینگ^۱، یک روش نظارتی است که کمتر شناخته شده است که می توان به ماشین آلات چرخشی مانند پمپ ها و توربین ها و همچنین اجزای ثابت مانند بویلر(دیگ بخار) و مبدل های حرارتی اعمال کرد. اندازه گیری ها از مقادیر فیزیکی: دما، فشار، جریان، سرعت، جابجایی یا موارد دیگر انجام می شود. ابزار تست های کالیبراسیون نیز معمولا مورد نیاز است، اما برخی از موفقیت ها با DCS^۲ (سیستم های کنترل توزیع شده) به دست آمده است. تجزیه و تحلیل عملکرد اغلب با راندمان انرژی، ارتباط نزدیکی دارد و به همین دلیل در نیروگاه های حرارتی به مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته است. در بعضی موارد، زمان مطلوب برای تعمیرات اساسی برای بازگرداندن عملکرد تخریب شده ممکن است محاسبه شود. این سهولت استفاده و کم هزینه این نوع تجهیزات، باعث می شود که هزینه های پایین تر، تجهیزات کمتری مورد استفاده قرار گیرد[۱۵].

۲-۵- کاندیشن مانیتورینگ^۳

کاندیشن مانیتورینگ (CM) یا پایش وضعیت به مجموعه اعمالی گفته می شود که وظیفه نظارت بر وضعیت ماشین و بررسی تغییرات آن در طول زمان را براساس پارامترهایی مانند ارتعاشات، صدا، عملکرد، روانکاری، دما را دارد. پایش وضعیت یکی از اجزای اصلی نگهداری پیش بینانه می باشد. در واقع این تکنیک به منظور شناسایی یک تغییر قابل توجه که نشان دهنده بروز یک خطا است، صورت می گیرد که بسیار کاربردی و حیاتی می باشد. استفاده از پایش وضعیت اجازه می دهد تا از برنامه های مورد انتظار آن نگهداری کند و یا اقدامات پیشگیرانه دیگری برای جلوگیری از ضرر و زیان های پیش بینی شده انجام دهد. پایش وضعیت یک تکنیک منحصر به فرد می باشد که باعث طول عمر قطعات شده و معمولا در تجهیزات چرخشی، سیستم های کمکی و سایر ماشین آلات (کمپرسور، پمپ، موتور الکتریکی، موتورهای احتراق داخلی، پرس) مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بازرسی های دوره ای، با استفاده از تکنیک های غیر مخرب (NDT)^۴ و مناسب خدمات (FFS)^۵ انجام می گیرد[۱۶]. ارزیابی این تکنیک برای تجهیزات ثابت در کارخانه ها مانند دیگ بخار، لوله کشی و مبدل های حرارتی استفاده می شود.

¹ Performance monitoring

² Distributed Control Systems

³ Condition monitoring

⁴ Non-Destructive Ttesting

⁵ Fit For Service

۴-۲- سیستم کاندیشن مانیتورینگ (VIDAS)^۱

سیستم کاندیشن مانیتورینگ سیستمی است که توانایی ارائه حفاظت هایی با قابلیت پایش وضعیت لحظه به لحظه ماشین آلات حساس و گران قیمت به خصوص تجهیزات تولید برق مانند توربین های بخار را دارد. این سیستم ها به گونه ای طراحی شده است که در صورت تجاوز دامنه ارتعاش از حد مجاز به صورت مانیتورینگ یا آلارم اپراتور را مطلع نموده و یا به طور خودکار ماشین را متوقف می کنند. یکی از کارآمدترین سیستم های کاندیشن مانیتورینگ ، سیستم حفاظتی بوده که مجموعه کاملی برای اخذ داده، پردازش و حفاظت ماشین آلات می باشد. هر ماژول این سیستم دارای چند ورودی برای اتصال سنسورها بوده که هر کدام از این ورودی ها به صورت مستقل امکان برنامه ریزی دارند و به وسیله طیف گسترده رژیم های اندازه گیری ارتعاش، موقعیت، دما و سرعت، مانیتورینگ تجهیزات را به انجام می رساند. همچنین این سیستم ها مجهز به نمایشگر رنگی، هشدارهای خطر، منبع برق اضافی و خروجی آنالوگ مستقل برای ارتباط با PLC می باشند [۱۷]. در واقع یک سیستم اتوماتیک تشخیص ارتعاش می باشد که جهت مدرنیزه کردن و جلوگیری و اقدام پیشگیرانه حوادث توربین استفاده می شود. جمع آوری، پردازش و مانیتور کردن داده های مربوط به پارامترهای اصلی توربین و وضعیت ارتعاشی آن شامل ویبریشن مطلق یا تاقان، ویبریشن شفت، حرکت محوری، انبساط های نسبی و مطلق رتور و پوسته سیلندر توربین، دور فاز ارتعاشات را توسط تعدادی سنسورهای ابزار دقیق که فوق العاده حساس می باشند مدیریت کرده و انتقال داده ها را به اتاق فرمان یا مرکز کنترل به عهده دارد [۱۸].

شکل ۲ - سیستم کاندیشن مانیتورینگ [۱۷]

¹ Vibration Diagnostic Automated System

۳. پیشینه تحقیق

در اوایل سال ۱۹۸۵، هدف اولیه تشخیص خطاها در ماشین های چرخشی و طیف های لرزش و ارائه ابزار گرافیکی به طوری که تحلیلگر بتواند به سرعت به داده ها دسترسی پیدا کند و تعیین عیب یابی خطا بود. به عنوان دستگاه جمع آوری اطلاعات (در اصل تجزیه و تحلیل طیفی) کوچکتر، سریع تر و قابل حمل تر و مقدار داده ها مورد تجزیه و تحلیل واقع شد و به سرعت رشد کرد. با این پیشرفت سیستم جمع آوری داده ها توانست صدها طیف را در خود ذخیره کند. سیستم های به دست آوردن داده و تکنیک های اندازه گیری بهبود یافت و در جایی دیگر با وجود انبارهای بزرگ داده و ذخیره سازی داده های دیجیتال، بر مشکلات تحلیل گران افزوده شد. انسان برای رصد اطلاعات پنهان نیاز به ابزاری قدرتمند داشت که منجر به تکنیک جدید داده کاوی شد و به دنبال استخراج دانش از حجم زیادی داده ها، از طریق تجزیه و تحلیل عددی استفاده شد. داده کاوی نه تنها روش تجزیه و تحلیل پایگاه داده است، بلکه ابزار مهم یادگیری در ماشین آلات نیز می باشد. داده کاوی توسط ویتن^۱ و فرانک^۲ به عنوان استخراج اطلاعات ضمنی که قبلاً ناشناخته بود، استفاده شد [۱۹]. در سال ۱۹۹۱ روش های زیادی برای داده کاوی استفاده شد که توسط صفاویان^۳ و لندگربی^۴ می توان از توضیح درخت تصمیم گیری یاد کرد که جهت تشخیص خطا براساس الگوی طبقه بندی شده عمل شد [۲۰]. در سال ۲۰۰۴ توسط کراپی^۵ و سایر همکارانش استفاده از شبکه های عصبی برای ارزیابی ارتعاش و درخت تصمیم گیری که می تواند به طور موثر به تشخیص خطا در توربین های بخار کمک کند، بکارگیری شد [۲۱].

۴. روش تحقیق

در اتاق فرمان یا اتاق کنترل سیستم کاندیشن مانیتورینگ ابزار دقیق قرار می گیرند و پارامترهای اساسی ارتعاشات ماشین های دوار سیستم، که برای بهره بردار یا اپراتورهای مربوطه مهم و حیاتی تلقی می شوند، می توان با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از سیستم جدید و مدرن و همچنین حذف سیستم های کاندیشن مانیتورینگ قدیمی، جایگزینی انجام شود. مرحله اول بعد از بررسی های میدانی و مشاهده فضایی که می خواهیم تغییرات را در آن ایجاد کنیم را بررسی و برآورد نموده و اندازه گیری ها ثبت شده و تعویض سنسورهای جدید با سنسورهای قدیمی در محل انجام گرفته و کابل کشی و انتقال مقادیر به اتاق فرمان انجام می گیرد.

سیستم کاندیشن مانیتورینگ قدیمی (سیستم ویریشن) در اتاق فرمان در شکل (۳) نشان داده شده است.

¹ Witten

² Farank

³ Safavian

⁴ Landgrebe

⁵ Crupi

شکل ۳ - سیستم ویرایش قدیمی قبل از جایگزینی

نظر به این که سیستم های قدیمی فضای بیشتری را اشغال می کنند، حال می توان با نصب یک تابلو در اتاق فرمان نمایش لحظه ای پارامترها را مشاهده نمود. بعد از سیم کشی تابلوی کنديشن مانیتورینگ جدید و مشخص نمودن کابل ها و سر سیم های ورودی سنسورها، سیستم قدیمی را خارج نموده و نصب تابلوی کنديشن مانیتورینگ جدید انجام می شود. سیستم کنديشن مانیتورینگ جدید در اتاق فرمان در شکل (۴) نشان داده شده است.

شکل ۴ - سیستم کاندیشن مانیتورینگ جدید پس از جایگزینی

در این مرحله، تنظیمات نرم افزاری سیستم کاندیشن مانیتورینگ (VIDAS) انجام می گیرد. اطلاعات سنسورها وارد کامپیوتر شده و پس از مقداردهی کلیه پارامترها و تنظیمات مربوطه، مقادیر رفرنس و مقادیر اندازه گیری شده نمایش داده می شود که با ریزولشن تصویری بالا جهت استفاده بهره بردار محیا می شود. در واقع بعد از وارد نمودن مقادیر، ثبت و ذخیره داده ها به اتمام می رسد و بعد از راه اندازی امکان گزارش گیری و آنالیز ارتعاشات به راحتی و با دقت و اطمینان بالا انجام می شود. این سیستم قابلیت عیب یابی و تشخیص خطا به روش استفاده از شبکه های عصبی را دارا می باشد [۲۲] و اطلاعات همزمان بر روی تابلوی سیستم کاندیشن مانیتورینگ ابزاردقی و هم بر روی مانیتور کامپیوتر واقع در اتاق فرمان نشان داده می شود. اکنون راه اندازی سیستم جدید انجام شده و هم اکنون تفاوت ها بهتر نمایان شده است و بهره بردار با تعلق خاطر بیشتری نسبت به گذشته مانیتورینگ ارتعاشات را دنبال می کند. نرم افزار سیستم کاندیشن مانیتورینگ جدید در اتاق فرمان در شکل (۵) نشان داده شده است.

شکل ۵ - نصب نرم افزار سیستم کاندیشن مانیتورینگ جدید پس از جایگزینی

۵. یافته های پژوهش

مزایای جایگزینی و استفاده سیستم کاندیشن مانیتورینگ جدید در جدول (۱) نشان داده شده است.

جدول ۱- مزایای جایگزینی و استفاده سیستم کاندیشن مانیتورینگ ابزار دقیقی

۱	افزایش قابلیت اطمینان سیستم	۱۳	جمع آوری سریع داده ها
۲	دقت عمل بالا	۱۴	عیب یابی خطا
۳	تشخیص سریع و صحیح خطا	۱۵	بدون نویز و دارای کمترین هارمونیک
۴	مدیریت زمان	۱۶	امکان ضبط خودکار مقادیر
۵	خرابی کمتر تجهیزات	۱۷	ارسال دیتا روی فلش مموریو هارد
۶	تبدیل اعداد از آنالوگ به دیجیتال	۱۸	تشخیص پیشگیرانه خطا
۷	دسترسی سریع به داده ها	۱۹	افزایش تکنیک های دقیق اندازه گیری
۸	قدرت پاسخ گویی سریع تر	۲۰	ابزاری قدرتمند جهت استخراج اطلاعات
۹	امکان وصل شدن به سایر شبکه ها با پورت	۲۱	آنالیز ارتعاشات
۱۰	دارای کانال ورودی مختلف و زیاد	۲۲	نشان دادن همزمان دیتا روی تابلو و کامپیوتر
۱۱	امکان ذخیره سازی بیشتر اطلاعات	۲۳	گزارش گیری راحت و رسم نمودارهای مختلف
۱۲	قابلیت تنظیم برنامه ها و عملیات ریاضی	۲۴	دارای منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)

جدول ۲- نمایش دادن مقادیر در سیستم کاندیشن مانیتورینگ ابزاردقیقی

۱	نمایش ارتعاشات نسبی
۲	نمایش ارتعاشات مطلق
۳	نمایش جابه جایی محور شفت عمودی
۴	نمایش جابه جایی محور شفت افقی
۵	نمایش جابه جایی محور شفت axis
۶	نمایش دور سنج
۷	نمایش زاویه سنج
۸	نمایش مقادیر طیف فرکانسی
۹	نمایش شکل موج
۱۰	نمایش وضعیت لحظه ایی
۱۱	نمایش و ثبت آلام های مختلف
۱۲	نمایش محل، زمان وقوع خطا
۱۳	نمایش پروسه های تولید
۱۴	نمایش برخی از فرآیند های کنترلی
۱۵	نمایش اطاعات پارامترهای مورد نظر

۶. نتیجه گیری

در این مقاله تلاش شد با بکارگیری سیستم کاندیشن مانیتورینگ ابزاردقیقی (VIDAS) و همچنین نسبت به جایگزینی آن ها با سیستم قدیمی در آنالیز ارتعاشات و تشخیص خطا و تکنیک پیشگیرانه خطا قبل از وقوع، گام بزرگی برداشته شود. امروزه باید تلاش نمود تا با بهره گیری از جدید ترین روش ها و طرح ها و تکنولوژی ها، در جهت جایگزینی و حذف تجهیزات قدیمی و مستهلک پیش رفت و به صورت مرحله ایی آن ها را از دور خارج نمود. نصب سیستم جدید باعث شد که قابلیت اطمینان سیستم افزایش یافته و کارآیی و قدرت پاسخ گویی تشخیص خطا سریع تر و آنالیز ارتعاشات با تکنیک بهتری انجام شود که در نتیجه باعث کاهش چشمگیر هزینه ها گردید.

۷. مراجع

- [1] Katz, Eric; Light, Andrew; Thompson, William (2002) ,“Controlling technology : contemporary issues,” (2nd ed.). Amherst, NY: Prometheus Books. (9 March 2016). ISBN 978-1573929837. Retrieved
- [2] Katz, Eric; Light, Andrew; Thompson, William (2002) ,“Controlling technology : contemporary issues,” (2nd ed.). Amherst, NY: Prometheus Books. (9 March 2016). ISBN 978-1573929837. Retrieved
- [3] 6. Baird, D. (1993). "Analytical chemistry and the 'big' scientific instrumentation revolution". *Annals of Science* 50: 267–290. Download the pdf to read the full article.
- [4] <http://www.hlcgroup.ir>, (2019).
- [5] Crawford, Art; , (2013). *Simplified Handbook of Vibration Analysis*.
- [6] Eshleman, R (1999), *Basic machinery vibrations: An introduction to machine testing, analysis, and monitoring*
- [7] Mobius Institute; (2013) *Vibration Analyst Category 2 - Course Notes*
- [8] Simionescu, P.A. (2014). *Computer Aided Graphing and Simulation Tools for AutoCAD Users* (1st ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN 978-1-4822-5290-3
- [9] Liu, Jie; Wang, Golnaraghi (2008). "An extended wavelet spectrum for bearing fault diagnostics". *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*. 57 (12): 2801–2812.
- [10] Jar dine, A.K.S.; Lin, Banjevic (2006). "A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance". *Mechanical Systems and Signal Processing*. 20 (7): 1483–1510.
- [11] BS ISO 18431-1: (2005) "Mechanical vibration and shock. Signal processing - General introduction"
- [12] Kumar, T Praveen; Jasti, Anurag; Saimurugan, M; Ramachandran, K. I. (2014) "Vibration Based Fault Diagnosis of Automobile Gearbox Using Soft Computing Techniques". *Proceedings of the (2014) International Conference on Interdisciplinary Advances in Applied Computing. ICONIAAC '14*. New York, NY, USA: ACM: 13:1–13:7.
- [13] Kaboli, Shahriyar; Oraee, Hashem (2016). *Reliability in Power Electronics and Electrical Machines: Industrial Applications and Performance Models*. Engineering Science Reference. p. 444.
- [14] BS ISO 18431-2: "Mechanical vibration and shock. Signal processing - Time domain windows for Fourier Transform analysis" (2004)
- [15] "ISO 20958:2013 - Condition monitoring and diagnostics of machine systems -- Electrical signature analysis of three-phase induction motors". www.iso.org. Retrieved 2017-03-08.
- [16] API 579/ASME FFS-1: "Fitness-For-Service" (2007)

- [17] http://www.fazar-tajhiz.com/?page_id=352, (2019).
- [18] <http://w.magiran.com/npview.asp?ID=1880779>, (2019)
- [19] I.H. Witten and E. Frank: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques with Java Implementations (Academic Press. USA, 2000).
- [20] S.R. Safavian and D. Landgrebe(1991): IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics Vol. 21, p. 660
- [21] V. Crupi , E. Guglielmino and G. Milazzo G (2004) Journal of Vibration and Control Vol. 10, p. 1137
- [22] Gang Zhao, (2005) Data Mining for Fault Diagnosis and Machine Learning for Rotating Machinery, Engineering Materials Vols. 293-294 pp 175-182